

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА С КИТАЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКОВ.

Ходжаёрова Садокат Бахтиёровна

Независимый исследователь СамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6552033>

Аннотация: В данной статье рассматриваются внешние отношения Туркестанского генерал-губернаторства в XIX-XX вв., основным направлением которых является подробный анализ торгово-экономических, политических и дипломатических отношений с Китаем, его восточным соседом. Одной из особенностей исследования стал анализ используемых в отношениях дипломатических принципов с целью отхода от принципов равноправия в отношениях, борьбы за гегемонию в регионе, расширения региона и его населения.

Ключевые слова: Туркестанский генерал-губернатор, Китай, дипломатия, договор, принцип, гегемония.

Введение. К середине XIX века Центральная Азия приобретали все большее значение с точки зрения колониализма [1.-3]. Расширение Российской империи в восточном направлении, дипломатические отношения осуществлялись непосредственно через Туркестанского генерал-губернаторства, учрежденного в 1867 году. Ключевую роль в этом процессе сыграла Семиреченская область, входившая в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Следует отметить, что Туркестанская область играла ключевую и решающую роль в отношениях Российской империи не только с Китаем, но и со странами Востока.

Когда было создано Туркестанское генерал-губернаторство, оно первоначально состояло из двух губерний, Семиреченской и Сырдарьинской. Позже Семиреченская область была выведена из состава генерал-губернаторства из-за её удалённости и была включена в состав Степного генерал-губернаторства. Отношения Российской империи с Китаем осуществлялись через эту Семиреченскую область.

Китайская империя Цин начала разделяться иностранными капиталистическими государствами, поскольку в исследуемый период столкнулась с финансовым кризисом. Военная слабость не позволяла сопротивляться иностранным державам, а это требовало дополнительных затрат, что, в свою очередь, вело к высоким налогам на душу населения.

Этот процесс усилил оппозицию против правительства в народе и еще больше ослабил обороноспособность страны. Усилилась экспансия Китая мощными в военном плане государствами Европы, США, Японии и России.

В результате вмешательства Кокандского ханства в национально-освободительную борьбу в Восточном Туркестане, который перешёл под влияние Китая, отношения между двумя странами ухудшились. Воспользовавшись ситуацией, Российская империя также пыталась максимально усилить свое влияние в приграничных районах Китая. Это нашло отражение в Кульджинском договоре от 25 июля 1851 г. Из Кульджинского договора видно, что и Российская империя добилась своих целей. Граждане Китая на границе двух стран приобрели российское гражданство. Кроме того, российские трейдеры смогли беспрепятственно проникнуть в западную часть Китая. В торговых отношениях, Россия приобрела некоторые льготы в Кульдже, Чугучане и Восточном Туркестане. В Кульдже и Чугучане действовал консул Российской империи и защищал экономические и политические интересы империи в этих областях. Договор из 17 пунктов, по мнению Российской империи, не полностью отвечал требованиям империи. Причина этого заключалась в том, что капиталистические страны оседали в Китае, а империя как будто имела небольшую долю. По этой причине 16 мая 1858 г. (28 мая по новому счету) был подписан новый Айгунский договор, соглашавшийся пересечь границы двух государств по берегу Амура. [19.16.]

В 1881 г. Н. П. Игнатьев и китайский чиновник Гун подписали Пекинский договор и договорились о пересечении Илийской межимперской границы [20.20]. Таким образом, до середины XIX века Российско-Китайские дипломатические отношения завершились победой Российской империи. Особую роль в изучении проблемы играет научная литература по советской историографии. Сборник русско-китайских отношений с 1689 по 1916 г., изданный в 1958 г., дает анализ отношений между двумя странами, соглашений между ними и этих соглашений. Важным аспектом исследования является то, что объект исследования анализировался на основании официальных документов [21.142].

В современной историографии целесообразно привести исследования А. Д. Воскресенского в области освещения русско-китайских отношений. В своем исследовании А. Д. Воскресенский осветил российско-китайские и советско-китайские отношения, основные вопросы между ними. [22.405.]

К середине XIX века, с завоеванием Средней Азии Российской империей, отношения с Китаем установились через Туркестанское генерал-губернаторство, а точнее, в основном через Семиреченскую область, входившую в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Китайцы Семиреченской области выступали в качестве посредников между этими странами. В результате давних связей китайцы приезжали в провинцию с различными целями или постоянно проживали. Например, в отчете губернатора области за 1905 г. упоминались учебные заведения области, в том числе один китайский студент, обучавшийся в Чугучакском городском учебном заведении, вошедшем в состав империи. [23.13. оборотная сторона]

Поскольку основные связи между двумя странами были связаны с вопросами торговли, обе страны уделяли особое внимание строительству торговых путей, в частности железных дорог. По указанию генерал-губернатора китайское правительство построило за свой счет железную дорогу от перевала Туругарт до Кашгара под надзором русских офицеров [2 4.14. оборотная сторона]. Российская граница продолжалась в направлении Урумчи по железной дороге, построенной из Сиан-фу в Лянчжоу. За процессом наблюдал ново назначенный генерал-губернатор Илийской провинции Чан. Чан использовал помощь японских инструкторов [25.14]. Железные дороги не только служили развитию экономических отношений между двумя странами, но и удовлетворяли потребности граждан. Из-за подписанных между ними договоров и демаркации границы многие китайские деревни вошли в состав Российской империи, а жители этих районов не теряли связи со своей древней родиной. У них была нужда ехать домой. Поэтому строящиеся железные дороги были предназначены не только для хозяйственных целей, но и для перевозки граждан.

Донесения губернатора Семиреченской области содержат много информации о границах двух стран. Они в первую очередь дают представление о спокойствии приграничных районов. В нем говорится: «Наши отношения с Китаем на границе были еще мирными, и обычные споры между нами и китайскими киргизами по поводу кражи товаров решались дипломатическим путем [26.14]. Понимая, что Китай не может принять меры против Российской империи из-за своих внутренних проблем и слабости перед внешними давлениями имперское правительство держало небольшую бригаду солдат для охраны

приграничных территорий. Источники дают следующие сведения о составе и состоянии охраняющих солдат, охранявших Семиреченскую область. «В Семиреченской области для перехода через границу оставались только полевые войска: гарнизоны едва охранялись, и тогда для защиты от возможных опасностей вводились два казачьих кавалерийских полка и две артиллерийские батареи» [27.14.оборотная сторона]. Одной из возможных причин малого количества службы охраны, вероятно, являлось сокращение финансовых затрат. По мере обострения ситуации на Дальнем Востоке в 1900-е годы предполагалось, что китайцы могут напасть на Кульджу и Кашгар и в Семиреченскую область были отправлены воины [28.2.]. Даже по этой причине, были укреплены не только китайские границы, но и афганские границы и были отправлены дополнительные воинские части. Пограничные войска получали дополнительное финансирование из казны [29.2.]. Но генерал-губернатор писал, что мир с китайцами поддерживался в результате контактов русских официальных лиц [30.4.]. В 1901 г. границы провинции с Китаем были дополнительно укреплены казачьим полком. Причиной этого стало то, что грабители бежали в Китай, грабя население региона [31.19.].

В то же время в торговых отношениях между Россией и Китаем возник ряд проблем, что неизбежно осложняло отношения между двумя странами. Одной из главных недовольств китайцев в торговых отношениях с китайским правительством была кража и продажа лошадей и домашнего скота с территории Китая со стороны граждан Семиреченской области [32.15.]. Военный губернатор писал в своем заявлении от 7 сентября 1902 г., что дело было улажено соглашением между китайскими и русскими официальными лицами и учетом отсутствия свидетелей при краже скота [33.17.]. В то же время еще одним фактором, препятствовавшим позитивным отношениям между двумя странами, было незаконное пересечение границ.

Отношения Российской империи с Китаем основывались на капиталистических условиях и требованиях того времени. Аспектом, обеспечивающим общность интересов в отношениях двух стран, являлось проникновение иностранных государств в Юго-Восточную Азию.

Список использованной литературы

1. Маттиев У.Б. XIX аср ўрталарида Афғонистон ва Ўрта Осиё худудида иинглиз-рус рақобатининг ўзига хос жиҳатлари. ЎзМУ хабарлари.Т.2020.1/1.-БЗ.

2. Д.В. Кузнецов Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия. / Сост. Д.В. Кузнецов. [Электронный ресурс]. Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014.– 952 .
3. Уз НА. Фонд И-1, оп-80, дело-12, лист-13.
4. Уз НА. Фонд И-1, оп-2, дело-911, лист-14.
5. Уз НА. Фонд И-1, оп-2, дело-911, лист-14.
6. Уз НА. Фонд И-1, оп-2, дело-911, лист-14.
7. Уз НА. Фонд И-1, оп-2, дело-911, лист-14.
8. Уз НА. Фонд И-1, оп-12, дело-164, лист-2.
9. Уз НА. Фонд И-1, оп-12, дело-164, лист-2.
10. Уз НА. Фонд И-1, оп-12, дело-164, лист-4.
11. Уз НА. Фонд И-1, оп-529, дело-19, лист-19.
12. Уз НА. Фонд И-2, оп-2, дело-123, лист-15.
13. Уз НА. Фонд И-2, оп-2, дело-123, лист-17.

